

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Cita sugerida: Ledesma, A. A. (2021). *Estudio de los factores de riesgo que inciden en la presencia de accidentes laborales de los agentes que se desempeñan en el Complejo Ferro Portuario de Punta Loyola, de la Empresa Yacimientos Carboníferos Rio Turbio* [Tesis de Maestría, Universidad Maimónides]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5894891>

Título	Estudio de los factores de riesgo que inciden en la presencia de accidentes laborales de los agentes que se desempeñan en el Complejo Ferro Portuario de Punta Loyola, de la Empresa Yacimientos Carboníferos Rio Turbio
Autor/a	Lic. Ledesma, Agustín Alberto
Director/a	Prof. Mg. Romero, Alejandro Daniel
Resumen	<p>La cuestión de la protección personal debe considerarse en el contexto de los métodos de control para la prevención de las lesiones y enfermedades profesionales. La protección de la integridad física de la persona es primordial para este, así como para sus allegados.</p> <p>En el ambiente laboral, el trabajador, dependiendo el tipo de actividad diaria que realice, se encuentra expuesto a muchos factores que pueden ser perjudiciales para su bienestar físico y mental. Existen muchas herramientas, las cuales actúan de manera sincrónica, con el fin de prevenir o disminuir en lo posible, padecer una situación desafortunada como es el “accidente laboral”.</p> <p>Todas las personas no estamos exentos de la aparición de un hecho infortunado en nuestro día a día. Pero hay personas, que debido a su trabajo diario, presentan una mayor susceptibilidad a la presencia de este escenario perjudicial para su integridad física.</p> <p>El presente trabajo de investigación pretende identificar y estudiar los factores de riesgo que inciden en la presencia de accidentes laborales</p>

de los agentes que se desempeñan en el Complejo Ferro Portuario de Punta Loyola, de la Empresa Yacimientos Carboníferos Rio Turbio, año 2015-2017. Además de ello, conocer las implicancias de estos y su repercusión en la seguridad laboral diaria del trabajador, y describir como repercuten en la salud del agente.

Por medio de las autoridades de la empresa y sectores de trabajo, de manera coordinada, se pudo tener acceso a la totalidad de la población en estudio e información pertinente y necesaria para el presente trabajo. Se implementó la técnica de muestreo probabilístico (tómbola) para la obtención de la muestra del universo estudiado.

Una vez obtenida la muestra, se implementó una Encuesta de Actitud de manera individual, la cual está estructurada con el objetivo de conocer la opinión personal del trabajador. Cuyas premisas a consultar fueron: 1) conocimiento sobre seguridad industrial; 2) conocimiento sobre uso de EPP y procedimiento de trabajo seguro; 3) utilización en su jornada laboral de los EPP provistos; 4) y si la empresa le brinda capacitación continua y provisión de elementos necesarios para su protección personal.

Dicho instrumento de medición fue planteado como una escala de Likert en la que el sujeto tuvo entre 4 y 6 opciones para elegir para cada afirmación planteada; y en algunas consignas se solicitó fundamentar la elección de respuesta. Con el mismo se midieron, tanto variables nominales (edad, fecha de ingreso a la empresa, sector al que pertenece y función o tarea que realiza) como también variables ordinales cualitativas (fundamentación de la elección de su respuesta).

La ejecución del instrumento evidenció la presencia de múltiples causas que predisponen a la incidencia de los accidentes laborales en los trabajadores del Complejo Ferro Portuario, de la empresa YCRT. Entre los factores que se pudieron ver se encontraron:

- a) Uso de los EPP provistos por la empresa durante la jornada laboral.
- b) Falta de capacitación continua y supervisión de los distintos trabajos que se llevan a cabo.

	<p>c) Confección de un plan de contingencia consensuado con los sectores intervinientes, sobre capacitación, procedimientos de trabajo seguro, seguridad y salud ocupacional.</p> <p>d) Control del funcionamiento correcto del equipamiento que se utiliza en dicho complejo ferro portuario.</p> <p>e) Falta de estímulo a la generación de una cultura de seguridad dentro de la organización, y conciencia sobre protección personal.</p>
Palabras clave	Accidente laboral; Elementos de Protección Personal (EPP); Factor de Riesgo; Salud Ocupacional; Cultura de seguridad; Adhesión al uso de los EPP